

**МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В
ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ**

**METHODS, TECHNOLOGIES, TOOLS FOR DEVELOPING
PROMOTION STRATEGIES FOR CLOTHING AND FOOTWEAR IN THE
DIGITAL SOCIETY**

МУШКЕТОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

*доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга,
Волгоградский государственный университет.*

АНИКУШИНА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА,

Волгоградский государственный университет.

MUSHKETOVA NATALIA SERGEEVNA,

*Doctor of Economics, Head of Marketing Department,
Volgograd State University.*

ANIKUSHINA ALYONA SERGEEVNA,

Volgograd State University.

В статье рассмотрена методология разработки стратегий продвижения интернет-ритейлеров одежды и обуви в цифровом обществе. В период пандемии коронавируса, Интернет как канал продаж товаров одежды и обуви показал значительный рост, временно оставшись единственным каналом продаж из-за ограничительных мер, при уменьшении среднего чека. Новые вызовы, нестабильная экономическая ситуация и кризисы, развитие современных технологий дают возможность брендам не терять свои позиции или выходить на новый уровень торговли с помощью продвижения с применением цифровых инструментов и персонализацией предложения для конечного покупателя. В статье на примере интернет-ритейлера одежды и обуви Lamoda проанализировано применение инструментов, технологий и методов продвижения организации, характерных для цифрового общества.

The article considers the methodology of developing strategies for promoting online retailers of clothing and footwear in the digital society. During the coronavirus pandemic, the Internet as a sales channel for clothing and footwear products showed significant growth, temporarily remaining the only sales channel due to restrictive measures, with a decrease in the average receipt. New challenges, unstable economic situation and crises, the development of modern technologies enable brands not to lose their positions or to reach a new level of trade through promotion with the use of digital tools and personalization of the offer for the end customer. The article analyzes the use of tools, technologies and methods of promoting the organization, which are typical for the digital society, using the example of the online retailer of clothing and shoes Lamoda.

Ключевые слова: *fashion e-commerce, Lamoda, фэшн-ритейл, интернет торговля, digital, онлайн продажи, сайт, SMM, нативная реклама, SEO, SEM, CRM, баннеры, вирусный маркетинг, партнерский маркетинг, мобильный маркетинг, телемаркетинг, подкасты, водкасты.*

Key words: *fashion e-commerce, Lamoda, fashion retail, online trade, digital, online sales, website, SMM, native advertising, SEO, SEM, CRM, banners, viral marketing, affiliate marketing, mobile marketing, telemarketing, podcasts, vodcasts.*

Существует 3 технологии рекламы: above the line (далее ATL), below the line (далее BTL), through the line (далее TTL). ATL – классический и самый распространенный вариант рекламы, использующий каналы с большим охватом и меньшей персонализацией, например, телевизионная рекламная кампания, реклама в печатных изданиях, реклама в Интернете. BTL – рекламная технология не прямой рекламы с конкретизированным влиянием и донесением рекламного сообщения до индивидуального потребителя с наименьшими затратами, например, POS-материалы, вирусный маркетинг, акции и программы лояльности, технологии дополненной реальности, рассылки, трейд-маркетинг, специализированные мероприятия, выставки, активизирование торговых представителей и потребительского сбыта. TTL – комбинированный подход, применяющийся для достижения наибольшего охвата и максимальных конверсий, например, сочетание промо-акций и инструментов интернет-маркетинга: запуск баннеров с промо-кодом с помощью таргетированной рекламы соц. сети для разных целевых аудиторий и разных локаций.

Для воздействия на эмоциональную сферу потребителя и привлечения аудитории сегодня в продвижении бренда используются геймификационные технологии в стратегии продвижения как в офлайне, так и в онлайн.

В Instagram компанией Lamoda используются гейминг и AR технологии, например, к Новому году, в декабре 2021 года в своем аккаунте Lamoda запустила новогоднюю игру-маску LaSanta. Также в Stories есть такой эффективный сценарий контент-маркетинга как встроенная кнопка «купить» или «перейти в магазин».

Наряду с традиционными маркетинговыми инструментами и технологиями, в цифровую эпоху для продвижения бренда используются современные, связанные с Интернетом как каналом коммуникации, имеющие интерактивный и подотчетный характер. Систематизировав информацию из научной литературы можно выделить следующие инструменты, технологии и методы продвижения бренда в цифровом обществе (таблица 1).

Таблица 1. Инструменты, технологии и методы продвижения, характерные для цифрового общества.

Инструменты, технологии и методы продвижения в цифровом обществе
Маркетинг в социальных медиа (сообщества, блоги, SMM)
Веб-сайт
Микросайт
Контентное спонсорство (нативная реклама)
Поисковый маркетинг, реклама привязанная к поиску (SEO и SEM)
CRM-маркетинг
Медийная реклама в Интернете: баннерная и всплывающая реклама, врезки (поп-апы)
Имейл-маркетинг (e-mail marketing)
Вирусный маркетинг (WOM-маркетинг)
Партнерский маркетинг (affiliate marketing)
Взаимореклама и альянсы
Мобильный маркетинг
Подкасты и водкасты
Интернет-телевидение
Телемаркетинг
Торговля по каталогам в Интернете
Контент-киоски

Есть 3 основные формы социальных медиа: онлайн-сообщества и форумы, блоги, социальные сети.

Онлайн-сообщества и форумы создаются либо самими потребителями без коммерческой выгоды, либо спонсируются компаниями, являясь для бренда ценным ресурсом по сбору и передаче важной информации в рамках двустороннего информационного потока. Для достижения эффективной коммуникации в таких сообществах и форумах необходимы индивидуальные и групповые действия, помогающие устанавливать связи между членами сообщества.

Блоги как платформа предоставляют возможность вести онлайн-журналы и дневники для распространения устной информации, обзоров. На такие площадки приходят люди с разными интересами, компании создают свои блоги и следят за блогами конкурентов, а популярные блоги создают влиятельных лидеров мнения. При этом потребители могут использовать блоги для высказывания недовольства по поводу приобретенных товаров и услуг компаний.

Например, у компании Lamoda на сайте есть блог, где используются элементы социальной сети:

1) раздел готовых образов от стилиста, которые можно приобрести в несколько кликов, а также «рейтинг лайков» по каждому образу от других пользователей;

2) раздел Инсташопинг, где на самом сайте подобно функциям социальной сети Instagram появляется бесконечная лента постов с фотографиями и возможность заказать товар, представленный на фото или поделиться контентом[9].

Также в блоге на сайте доступны подборки от амбассадоров бренда – популярных блогеров[9].

В связи с тем, что большая часть пользователей Интернета ведет активную виртуальную жизнь в социальных сетях, наиболее популярным инструментом является маркетинг в социальных сетях (далее SMM). SMM – это совокупность мероприятий по продвижению в социальных сетях. Используя социальные сети, бренды находят аудиторию, которую нельзя получить через поисковые системы, потребители устанавливают более прочные связи с брендом, чем с помощью др. инструментов. Особенность социальных сетей – это их некоммерческая природа. Социальные сети созданы для того, чтобы пользователи взаимодействовали друг с другом, создавали свой контент, при этом рекламные объявления могут показываться в ленте социальных сетей после не подходящего или же оскорбительного контента, из-за этого у компаний могут появляться трудности в работе с большими аудиториями и потребность постоянно учиться. В социальных сетях бренды также могут объединяться в группы. Деятельность компаний в социальных сетях направлена на создание контента, который будет в будущем распространяться самими пользователями без участия бренда. В 2020-2021 гг. социальные сети взяли на себя часть функций онлайн-сообществ и форумов, блогов. Самыми популярными социальными сетями в России на февраль 2021 года по данным Mediascore являются YouTube, Вконтакте, Instagram, Одноклассники [6].

Потребители охотно устанавливают связи и активно проявляют социальный отклик в социальных сетях с производителями модной одежды[3]. Одной из самых популярных площадок для взаимодействия с потребителями в fashion-среде является Instagram, потому что эта соц. сеть ориентирована на визуальный контент, также у нее имеются возможности для общения с клиентами через комментарии и личные сообщения, сотрудничество с инфлюенсерами и привлечение реальных клиентов к продвижению. В аккаунтах совмещаются лукбук, каталог и бэкстейдж-съежек. В социальной сети Instagram используются следующие варианты постов: смарт-фото продукции (фото довольного покупателя или пример использования продукта), конкурсы, лайфхаки (полезные советы), инфографика, мемы (смешная и остроумная информация), опросы (для обратной связи), цитаты, видео.

В рамках общей стратегии продвижения бренда разрабатывается SMM-стратегия. По структуре компонентами классической SMM-стратегии являются: постановка целей и задач; анализ положения бренда в социальных сетях на данный момент времени; оценка деятельности конкурентов; исследование целевой аудитории бренда, использующей социальные сети; определение основных площадок для продвижения; tone of voice бренда в социальных сетях; рубрикатор; подборка визуальных элементов для формирования контента; стратегия продвижения и применение платных инструментов; KPI; оценка проведенных работ, отчетность. Сегодня классическая SMM-стратегия изменяется, социальные сети начинают входить в интегрированные маркетинговые коммуникации[1].

Продвижение в социальных сетях подразумевает создание уникального контента, при позиционировании бренда в социальных медиа важна разработка контент-стратегии бренда для повышения лояльности потребителей и привлечения потенциальных клиентов. Коммуникация с потребителями через социальные сети позволяет наиболее эффективно работать с целевой аудиторией: взаимодействовать на актуальных для аудитории площадках с помощью наиболее подходящих для потребителей способов коммуникации и создавать контент, привлекающий внимание потребителей к бренду. Здесь необходимо отметить разработки концепции на основе инсайта для понимания нереализованной потребности клиента и ее удовлетворения. Инсайт – определение характера напряженности между потребностью потребителя, желанием и реальностью.

Когда бренд взаимодействует с целевой аудиторией через социальные сети, то пользователи социальной сети создают рекомендательный контент (UGC-контент: отзывы, фото, видео, тексты), который вызывает больше доверия у потребителей, чем контент бренда, он не воспринимается как реклама[7].

Используя социальные медиа, бренды создают прочное онлайн-присутствие с потребителями готовыми защищать бренд в случаях необоснованной дискредитации, а также получают возможность высказывания альтернативных точек зрения на неблагоприятные события.

Lamoda использует в своей деятельности 5 социальных сетей: Instagram, Вконтакте, Facebook и YouTube, платформу Яндекс.Дзен для России, а также Одноклассники для целевой аудитории из Казахстана. Контентная стратегия компании в социальных сетях ориентирована на общение и построение лояльности, ведется работа с комментариями, потребителей стимулируют участвовать в диалогах, публикуются фото с бэкстейджа фотосессий, проводятся акции с применением брендированных хэштегов. Во Вконтакте публикуются фото готовых образов и ссылки на товары из них, превью и ссылки на посты из блога на сайте, посты с акциями и новостями компании, а также видео-шоу Lamoda-TV. В Instagram также публикуются фото образов и наименования артикулов товаров из интернет-магазина (из-за особенности социальной сети не распознавать ссылки), новости и акции компании, видео и анимации. При этом у бренда 3 страницы под разные целевые аудитории: мода для женщин, мода для мужчин, и мода премиум-сегмента. В Яндекс.Дзене публикуются материалы также как и в блоге компании с ссылками на товары, он выступает в качестве дополнительного и условно бесплатного канала привлечения потребителей в социальных медиа из-за алгоритмов Яндекс.Дзена (бесплатный показ контента подходящей аудитории).

Следующим инструментом, используемым брендами для продвижения в цифровом обществе является веб-сайт.

Сайты делятся на 2 типа: корпоративные и маркетинговые. На корпоративных сайтах содержится информация о компании, ее миссии, философии, истории, о персонале компании, финансовых показателях, о товарах и услугах, присутствуют ответы на вопросы, форма обратной связи, новости компании, вакансии, а также развлечения (например, компьютерные игры). Основная цель корпоративного сайта – сформировать положительное отношение и

интерес к компании. Такой тип сайта часто используется вместе с др. каналом прямой продажи товаров и услуг. Маркетинговые сайты (e-commerce сайты) привлекают потребителей к взаимодействию с компанией, повышая шанс прямой покупки товара или услуги компании, или др. благоприятному маркетинговому исходу. На таких сайтах размещаются каталог, рекомендации по совершению покупок, проводятся мероприятия по стимулированию сбыта (например, акции, конкурсы). Эффективны сайты, которые не просто информируют потребителя и облегчают процесс покупки товаров или услуг, а которые влияют на опыт, получаемый клиентом в ходе взаимодействия с компанией, превращая клиента в партнера и активного участника процесса изготовления и доставки товара (например, мини-приложения на сайте по созданию собственного дизайна товара, а также отслеживание этапов доставки на сайте компании).

В дизайне эффективных сайтов присутствуют следующие семь элементов: 1) контекст, т.е. планировка, прототипирование и дизайн; 2) наличие контента, представленного текстами, изображениями, музыкой и видео; 3) сообщество, которое дает возможность коммуникации между пользователями веб-сайта; 4) наличие кастомизации, обеспечивающей изменение настроек сайта под нужды, вкусы пользователей, т.е. персонализация сайта (например, наличие темной темы на сайте); 5) коммуникации, с помощью этого элемента возможна двусторонняя коммуникация между пользователями и сайтом; 6) присутствие перекрестных ссылок, обеспечивающих связь сайта с остальными сайтами в сети Интернет; 7) коммерция – данный элемент позволяет приобретать товары и услуги на сайт[3].

Удобство использования сайта для пользователя заключается в том, насколько быстро сайт загружается, насколько понятна первая страница сайта, возможен ли переход на др. страницы сайта без проблем. Внешне сайт должен быть не перегружен информацией, иметь чистый дизайн с легко читаемыми шрифтами и правильно подобранными изображениями, видео.

Часто звук не уместен на сайтах, только если у контента аудиоформат, когда пользователь может сам указать хочет ли он прослушать звук или нет; или когда звук несет смысловую нагрузку[8].

Если пользователь зашел на сайт, и ему что-то не понравилось, то он закрывает сайт и больше не возвращается, поэтому очень важно, чтобы сайт был эстетически приятен с первого взгляда, удобен в использовании, не перегружен информацией, интересен и полезен, в таком случае пользователь посетит сайт повторно. Информационная открытость – принцип построения сайта. Следует отметить, что сайт необходимо регулярно обновлять и модернизировать, периодически проверять привлекательность, полезность и эффективность своего сайта, опубликовывать пресс-релизы значительных событий, таких как выход товара или услуги на рынок, улучшение товара или услуги, заключение новых договоров с партнерами.

Эффективные сайты содержат достаточно подробную и полезную информацию, электронные инструменты, которые помогают пользователям отыскивать и оценивать интересные товары, ссылки на родственные сайты, регулярно обновляемые маркетинговые предложения и средства развлечения, которые способны вызывать у пользователя положительную эмоциональную реакцию[4].

На 2021 год на сайте компании Lamoda есть раздел исследования пользователей Lamoda (их-исследования), с возможностью любому пользователю высказать свое мнение за вознаграждение (промокод на скидку, баллы Lamoda Club, сувениры с логотипом компании) о сайте, приложении, протестировав новые решения[9].

Также некоторые компании могут применять в продвижении не свой отдельный сайт, а микросайт – зоны в сети, которые управляются и оплачиваются внешней компанией или рекламодателем.

Контентное спонсорство используется многими компаниями, его суть заключается в рекламировании товаров и услуг компании, спонсируя специальный контент на различных сайтах. Например, применяется нативная реклама, не прибегающая к прямым или косвенным сообщениям о покупке, а содержащая полезный контент, связанный с промотируемым продуктом.

Lamoda сотрудничает с известными СМИ в диджитал среде, например, с интернет-изданием Glamour, применяя такой инструмент как контентное спонсорство в формате нативной и дисплейной рекламы.

Следующим инструментом, связанным с веб-сайтом бренда, является поисковый маркетинг, реклама, привязанная к поиску: SEO-оптимизация (поисковая оптимизация сайта, Search Engine Optimization) и маркетинг в поисковых системах, контекстная реклама (Search Engine Marketing, далее SEM). SEO-оптимизация – это продвижение сайта на первые позиции в поисковой системе за счет бесплатной, органической стратегии и оптимизации сайта как такового. SEM – это платная стратегия для появления веб-сайта компании в поиске, включающая себя настройку и оптимизацию контекстной рекламы (реклама в поисковиках по определенным запросам), отображается вместе с результатами работы поисковика. Поисковый маркетинг очень популярный инструмент, один из основных инструментов продвижения до недавнего времени, помогающий увеличить продажи товаров и услуг с помощью быстрого повышения репутации и увеличения узнаваемости бренда среди целевой аудитории.

Для того чтобы оценить эффективность сайта и поисковой оптимизации можно использовать бесплатные инструменты веб-анализа, проанализировав следующие параметры: количество просмотренных страниц сайта, повторных заходов на сайт и покупок на сайте, прямых посещений (чем их больше, тем бренд известнее), поведение пользователей на сайте (куки, cookies) и их восприятие информации (например, тепловая карта сайта, доступная в Яндекс.Метрике и Google Analytics), показатель отказов, отражающий качество поисковой оптимизации сайта.

CRM-маркетинг (Customer Relationship Management) набирает популярность, обеспечивает системность маркетинга, единую стратегию коммуникации с клиентами, персонализирует коммуникации с потребителями, основываясь на аналитике клиентских данных. С помощью CRM-систем можно отслеживать потребительское поведение, кастомизировать коммуникационное сообщение для клиента с учетом его покупок, предпочтений и активности, применяя бонусные механизмы; более детально сегментировать целевую аудиторию, приближаясь к персональным коммуникациям и составлению персонального профайла потребителя, что в свою очередь увеличивает релевантность и экономическую эффективность.

Медийная реклама в Интернете: баннерная и всплывающая реклама, врезки (поп-апы) – интерактивные рекламные сообщения на странице сайта, очень часто раздражают пользователей из-за того, что они не могут их контролировать. Сюда же относится и RTB-реклама (Real-Time Bidding), например, в рекламной сети Яндекса, проводящаяся на основании аукциона в режиме реального времени.

К 2020-2021 гг. контекстная реклама и баннеры уже не настолько эффективны и воспринимаются пользователями негативно. Поэтому сегодня наблюдается тренд на использование нативной рекламы и SMM[7].

Структура трафика интернет-ритейлера Lamoda следующая: каналы с органическим бесплатным трафиком или условно-бесплатным трафиком, например переходы через названия брендов, переходы с других сайтов, прямые заходы на сайт; и каналы с платным трафиком (таргетинг и ретаргетинг, а также партнерский трафик).

Lamoda активно использует рекламу в поисковиках, целевой трафик находится в 3 источниках: рекламная сеть Яндекса (РСЯ), рекламная сеть Google (Google Ads) и рекламная

сеть Mail.ru (крупная в Рунете почта, соц. сеть Вконтакте и MyTarget). Используется как контекстная, так и баннерная реклама в силу специфики продаваемого товара (модный e-commerce), для покупки которого для потребителя важна визуальная составляющая. При этом также товары продвигаются в социальных сетях с помощью таргетированной рекламы Instagram и Facebook: реклама в новостной ленте, продвигаемые Instagram stories, продвигаемые посты-карусели[10].

Имейл-маркетинг (e-mail marketing) – современный и популярный инструмент рассылки маркетинговых сообщений по электронной почте. К 2021 году необходимо тщательно выбирать аудиторию для рассылки, чтобы не перейти грань между желанием помочь потребителям и навязыванием нежелательной рекламы (спама). Важно использовать маркетинг по разрешению, у пользователей всегда должна быть возможность отказаться от получения писем от компании.

По e-mail клиентам компания Lamoda отправляет рассылки трех видов: ежедневная, тематическая и таргетированная моно-брендовая.

Вирусный маркетинг (WOM-маркетинг) – создание маркетингового события (сайт, письмо по электронной почте и т.д.), которое настолько интересно клиентам, что они готовы становиться активными ретрансляторами контента для близкого окружения, клиенты начинают заниматься маркетингом «вместо компании», создание онлайн-ового «сарафанного радио».

Партнерский маркетинг (или affiliate marketing) как метод продвижения бренда подразумевает получения вознаграждения (или определенного процента от продажи) за выделенные действия подписчика (партнера) или покупателя.

Некоторую долю трафика для компании Lamoda приносит партнерский маркетинг. Например, подключиться как веб-мастер или блогер можно в партнерской сети Admitad[5]. При этом в Lamoda тщательно следят за заказами, оформленными через партнеров с помощью собственной системы контроля партнерского трафика, исключая рекламные кампании, запущенные партнерами через поиски с брендированием объявлений под компанию и в случае межсессионного клика при покупке товара потребителем.

Взаимореклама и альянсы используются интернет-компаниями для продвижения с помощью размещения медийной рекламы на сайтах компаньонов.

Среди цифровых технологий прямого маркетинга следует выделить мобильный маркетинг, подкасты и водкасты, интернет-телевидение. Эти технологии предоставляют большие возможности, но при их использовании необходимо верно выбирать целевую аудиторию и стараться донести реальную ценность предложения, чтобы оно не воспринималось как грубое вмешательство в личную жизнь потребителей.

Мобильный маркетинг персонализирует сообщения с учетом демографических и поведенческих характеристик потребителей, набирая все большую популярность в связи с распространением мобильных устройств (смартфонов, планшетов). Такое устройство всегда с собой у пользователя, более того, клиент может выбрать и приобрести товар с такого устройства, потому что в нем есть платежная система, а также интерактивно взаимодействовать (отслеживание перемещений, фотографирование, съемка видео), в связи с чем смартфоны дают возможность продвигать программы укрепления лояльности (отслеживание посещений магазинов, покупок, получение вознаграждений, акций магазинов рядом с которыми находится пользователь). Среди вариантов мобильного маркетинга выделяются мобильные приложения компаний.

В 2013 году в компании Lamoda была запущена версия сайта под мобильные устройства, что повысило позиции сайта в поисковых сетях. Одними из первых на рынке они начали разрабатывать мобильное приложение бренда для покупок, уловив тренд на использова-

ние пользователями мобильных устройств и сделав удобный дизайн (до 30% покупок в 2016 году совершалось через мобильное приложение, что было выше среднего по рынку).

Подкасты и водкасты являются новыми цифровыми технологиями, включающимися в программы прямого маркетинга. Подкасты – загрузка и прослушивание аудиофайлов в Интернете, водкасты – загрузка и просмотр видеофайлов в Интернете. Оба варианта – новые способы доставки информации.

Интернет-телевидение позволяет транслировать интерактивную рекламу для зрителей во время просмотра телепрограмм, с возможностью дистанционного управления.

Маркетологами активно используется телемаркетинг, в котором в качестве инструмента прямой продажи выступает телефон. Компании роботизируют технологию, например, начинают внедрять ботов[2]. При этом данная технология к 2020 году вызывает раздражение потребителей из-за экстенсивного роста назойливого телемаркетинга.

Торговля по каталогам в веб-среде позволяет продавать товар через Интернет (электронные каталоги, рассылки по электронной почте, виртуальные магазины). Среди преимуществ стоит отметить то, что число позиций товаров может быть неограниченным по сравнению с печатными каталогами, есть возможность корректировать каталог очень быстро, добавлять рекламу и развлекательный контент, среди недостатков – необходимость продвигать такие каталоги др. инструментами.

Также появилась и начала распространяться новая форма маркетинга – контент-киоски, подразумевающая размещение специальных автоматов с функцией получения информации и оформления заказов в местах массового пребывания людей.

На ряду с цифровыми инструментами и технологиями Lamoda также использует традиционные каналы коммуникации: TV, наружная реклама, радио, печатные издания, офлайн-мероприятия.

При этом сегодня каналы коммуникации стремятся объединять, следуя тренду омниканальности для обеспечения непрерывной коммуникации с клиентом.

Итак, по мере развития технологий и их применения потребителями появляются и закрепляются новые методы, инструменты и технологии продвижения, а традиционные либо модернизируются, либо уходят в прошлое. При этом некоторые современные технологии продвижения уже также пользуются меньшей популярностью у маркетологов в связи со стремительной трансформацией среды, влияющей на поведение потребителей. Современное цифровое пространство и доступный инструментарий, связанный с Интернетом, открывает большие возможности для продвижения брендов, более персональной и интерактивной коммуникации с потребителями. С каждым днем увеличивается количество потребителей, выбирающих способ онлайн-покупок, потому что это удобнее, а для брендов из-за ограничительных мер в период пандемии коронавируса такой канал продаж временно оказался единственным. Поэтому основным трендом остается и укрепляется развитие онлайн торговли и методов продвижения в цифровой среде. Однако одежда и обувь являются категорией товаров, которые продавать только через Интернет не всегда возможно: необходима примерка товаров и для многих людей из-за потребительских привычек шоппинг по офлайн-магазинам – это получение удовольствия и социализация, поэтому для успешного продвижения и продаж необходимо сочетать офлайн и онлайн. В перспективе с развитием VR-технологий возможен сдвиг в сторону онлайн даже для такой категории потребителей. Интернет-магазин Lamoda успешно применяет большое количество цифровых инструментов и технологий для продвижения на разных этапах, быстро адаптируясь под изменения рынка. Это позволяет добиваться увеличения продаж, закрепляет лояльность покупателей, формирует образ бренда, помогает получить обратную связь от потребителя. На основе этого компания изменяет методы продвижения, ориентируясь на потребности клиентов и их поведение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бережная А.В. Методы позиционирования брендов уличной одежды в социальных сетях // Научные исследования высшей школы: сб. статей V Междунар. науч.-практич. конф. – Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 148-151.
2. Виртуальные операторы и чат-боты: как бизнес применяет речевые технологии на практике [Электронный ресурс]. URL: <https://vc.ru/services/102995-virtualnye-operator-i-chat-boty-kak-biznes-primenyaet-rechevye-tehnologii-na-praktike> (дата обращения: 15.05.2021).
3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 15-е изд. – СПб.: Питер, 2020. – 848 с.
4. Основы маркетинга, 5-е европейское изд.: Пер. с англ. / Ф. Котлер [и др.]. – СПб.: ООО «Диалектика», 2020. – 752 с.
5. Партнерская сеть admitad [Электронный ресурс]. URL: <https://www.admitad.com/ru/site/>.
6. ТОП-10 Ресурсов [Электронный ресурс]. URL: <https://webindex.mediascope.net/top-resources>.
7. Филоненко В.Г. Маркетинг в социальных сетях как элемент стратегии продвижения бренда // Брендинг как коммуникативная технология XXI века: Материалы VI Междунар. науч.-практич. конф. / Под редакцией А.Д. Кривоносова. – СПб.: СПбГЭУ, 2020. – С. 77-79.
8. § 51. Почему сайты не должны издавать звуков [Электронный ресурс]. URL: <https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/51/> (дата обращения: 15.05.2021).
9. Lamoda – интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lamoda.ru/> (дата обращения: 15.05.2021).
10. Lamoda Brand Solutions [Электронный ресурс]. 59 с. URL: https://lamodamarket.s3.amazonaws.com/Seller_Academy/Our_services/BRAND_SOLUTIONS_%20RU.pdf. (дата обращения: 15.05.2021).

© Мушкетова Н.С., Аникушина А.С., 2021.